

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILIYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Исмаилова Феруза Исмаиловна,
Преподаватель кафедры русского языка и
литературы университета Мамун,
Хива, Узбекистан
E-mail.: whitecarmom@gmail.com

Муратова Ольга Муратовна,
Студент по направлению русского языка
и литературы университета Мамун,
Хива, Узбекистан
E-mail.: muratovaolga195@gmail.com

Ходжаева Лайло Рустамовна,
Студент по направлению русского языка
и литературы университета Мамун,
Хива, Узбекистан
E-mail.: khojaeva72@gmail.com

О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943219>

АННОТАЦИЯ

Статья рассказывает о том, как народные сказки пробуждают в каждом человеке любовь к родной земле и ненависть к врагу, что имеет важное значение при воспитании в современном демократическом обществе миллиона народных масс трудолюбия, патриотизма, дружбы, толерантности. Современный мир требует от нас новые методы воспитания общества, незаменимым и практичным методом являются сказки.

Ключевые слова: сказка, события, герои, действительность, добро, воспитание, выдумка.

Ismailova Feruza Ismailovna,
Ma'mun universiteti Rus tili va adabiyoti
kafedrasi o'qituvchisi,
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: whitecarmom@gmail.com

Muratova Olga Matchonovna,
Mamun universiteti rus tili va
adabiyoti yo'nalishi talabasi,
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: muratovaolga195@gmail.com

Xodjayeva Laylo Rustamovna,
Mamun universiteti rus tili va
adabiyoti yo'nalishi talabasi,

Xiva, O'zbekiston
E-mail.: khojaeva72@gmail.com

QADIMGI MEXRIBON ERTAKLAR. ULAR HAQIDA NIMALARNI BILAMIZ

ANNOTATSIYA

Maqolada xalq ertaklari har bir insonda o'z vataniga bo'lgan muhabbatni va dushmanga nisbatan nafratni qanday uyg'otishi haqida hikoya qilinadi, bu zamonaviy demokratik jamiyatda millionlab xalq mehnatkashligi, vatanparvarlik, do'stlik va bag'rikenglikni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy dunyo bizdan jamiyatni tarbiyalashning yangi usullarini talab qiladi, ertaklar ajralmas va abadiydir.

Kalit so'zlar: ertak, voqealar, qahramonlar, haqiqat, yaxshilik, tarbiya, fantastika.

Ismailova Feruza Ismailovna,

Teacher at the Department of Russian Language and
Literature at Mamun University,
Khiva, Uzbekistan

E-mail.: whitecarmom@gmail.com

Muratova Olga Matchonovna,

Student in the direction of Russian language and
literature at Mamun University,
Khiva, Uzbekistan

E-mail.: muratovaolga195@gmail.com

Xodjayeva Laylo Rustamovna,

Student in the direction of Russian language and
literature at Mamun University,
Khiva, Uzbekistan

E-mail.: khojaeva72@gmail.com

ABOUT FAIRY TALES – SMART, KIND, OLD. AND DO YOU KNOW EVERYTHING ABOUT THEM

ABSTRACT

The article tells how folk tales awaken in every person the love of their native land and hatred of the enemy, which is important in educating millions of people in a modern democratic society of hard work, patriotism, friendship, tolerance. The modern world demands from us new methods of educating society, fairy tales are an indispensable and practical method.

Keywords: fairy tale, events, heroes, reality, goodness, education, fiction.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Сказка – один из древнейших, общедоступных жанров фольклора. Древние традиции, обряды и мифы сыграли решающую роль в создании сказки. Становление сказки как самостоятельного жанра началось с тех времен, когда реальные события и явления, первобытные представления о мире выражались в воображаемой форме. Потому что в эти времена конкретные события и происшествия, мифы, связанные с жизнью родов и племен, традиционные обычаи утратили свою силу и бытовую функцию и стали восприниматься в сознании людей как странные вещи. Именно художественная интерпретация этих реальных событий и создала эпические мотивы в сказке.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Первые образцы сказочных мотивов носили воспитательно-дидактический характер, позднее приобрели социально-бытовую сущность. Каждый мотив основан на воображаемых и реальных вымыслах. Сказки отличаются уникальной идейно-тематической

направленностью и воспитательной, и эстетической функцией. Идеальный герой бросает вызов сверхъестественным силам, приносит сверхъестественные вещи и чудесных птиц, спасает девушек, похищенных великанами, влюбляется в иностранных принцесс и ангелов, находит лекарства от неизлечимых болезней, выступает против феодальной морали.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Особенность сказок в том, что они насыщены событиями, рассказывают событие в совершенном повествовательном стиле. Сказки характеризуются тем, что они отражают действительность средствами воображаемого и жизненного вымысла, в форме, вызывающей у людей художественное удовольствие. Сказка обладает также всеми качествами, свойственными народно-устному произведению: коллективность, устность, традиционность, неизвестность творца - анонимность и вариантность. Сказки по-разному изменяются в ходе исторического развития. Меняется идейное направление, состав и задачи героев многих сказок, появляются новые варианты и версии. Создание вариантов в сказках связано с творческими способностями, мировоззрением, умением отражать действительность, знанием традиций повествования, опытом, психическим состоянием исполнителя при рассказывании сказки.

Определить точно, когда люди начали сочинять сказки, невозможно. Вероятно, этот обычай зародился у наших предков еще тогда, когда появилась речь, хоть и не в современном представлении. Чтобы углубиться в историю сказки, разберемся, что это и какие ее особенности.

Что такое сказка?

Сказка — это эпический жанр народного творчества, прозаический устный рассказ о вымышленных событиях. Особенность сказки в том, что ее сюжет опирается на вымысел, в отличие от таких жанров фольклора, как былины, мифы, предания и пр.

Под сказкой чаще всего понимают фольклорное (народное) произведение, которое создавали и передавали в устной форме. Позже появился жанр литературной сказки. У такого произведения есть один автор, она закреплена в письменной форме, а ее сюжет зачастую связан с фольклорной сказкой.

Какие признаки жанра сказки? Его можно узнать по таким характерным чертам: Сюжет построен на противостоянии добра и зла. Положительные герои (спящая красавица, Иван – дурак, Иван-царевич, батыр, Алдар-косе) олицетворяют представление людей о высокой морали, справедливости, истинной красоте и пр. Отрицательные персонажи (злая мачеха, Кашей Бессмертный, Жезтырнак, Албасты и пр.) обычно символизируют темные силы, чуждые человеку.

Используются устойчивые фразы. Например, в начале повествования часто встречаем «Жили-были...», «В некотором царстве, в некотором государстве...», в конце — «Стали они жить-поживать и добра наживать», «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

События наполнены волшебством. Зачастую главный герой или его помощники наделены особыми способностями либо используют чудесные предметы, прибегают к помощи волшебных животных.

Персонаж сказки статичен, его характер не меняется на протяжении всей истории. Хорошие герои обязательно побеждают плохих, а зло всегда получает по заслугам.

Сказка призвана развлекать и удивлять, но также и поучать. В каждой истории есть мораль, через такие сюжеты люди высказывали свой взгляд на добро и зло, нормы морали, ценности.

Как появился жанр сказка?

Сказку как отдельный жанр начали выделять не раньше XVII века. До этого границы между эпическими жанрами были стерты, под сказкой можно подразумевать любой устный рассказ, основанный на вымышленных событиях.

В древние времена такие рассказы были главным инструментом передачи информации. Через мифы, легенды, былины люди транслировали свое представление мира, объясняли явления, которые не могли изучить и понять.

Со временем у человечества появилось больше способов изучить окружающий мир. Сказка утратила свою первоначальную функцию, стала исключительно художественной единицей. Вымышленные истории использовали для развлечения и назидания, рассказывали их преимущественно детям.

Сказки передавались из поколения в поколение, они обростали новыми деталями. Поэтому у большинства сказок есть несколько вариантов, но основной сюжет и посыл всегда одинаковы. Так в сказках народ кодировал свою мудрость. Все истории не похожи друг на друга, в каждой — своя мораль и способ решения конфликта.

Знаменитый писатель Максим Горький говорил: «Сказки — наиболее поучительны из чудесной особенности нашего мышления, способного предвидеть события». Сказочники знали о воображаемых «коврах-самолетах» за несколько столетий до изобретения самолетов, о легендарных быстрых движениях до изобретения паровых, газовых и электромоторов... Воображаемые и реально существующие вымыслы связаны с реальными событиями, несут в себе следы древних представлений, представлений, традиций и обрядов. Потому что в основе любого вымысла лежит реальность.

События в сказках чаще всего выражаются чудесным образом. Поэтому чудо, или фантазия, связывает события и явления с жизнью, пропагандирует благородные идеи. Такие как истина, свобода, правильность, человечность, придает силы развитию сюжета, привлекает внимание слушателя и совершает чудеса... Одной из характерных особенностей исполнения сказки является то, что рассказываемые события и явления понимаются говорящим и слушателем не как «произошедшие события», а как «неизбежные события». Именно поэтому в сказках расплывчато выражено место и время событий. Кроме того, местонахождение сказок неясно даже с точки зрения создания.

Как большой эпический жанр сказка делится на несколько подвидов. Для того чтобы определить, к какому из внутренних типов сказочного жанра относится то или иное произведение, необходимо с учетом эпохи, его отношения к действительности и его основная функция, а также принципы художественного изображения. Появление внутренних типов в сказках также соответствует разным периодам. Например, разным периодам соответствует формирование волшебных сказок и сказок о животных, романтически-приключенческих или комических сказок как внутренних типов.

Чаще всего в литературе встречается разделение жанра на три группы: волшебные сказки; сказки о животных; бытовые сказки.

В чем их отличительные особенности? Рассмотрим на примерах.

Что такое волшебная сказка?

Волшебная сказка повествует о необычных событиях, в которых участвуют фантастические персонажи — Морозко, Снегурочка, Водяной, Солнце, Месяц, Ветер, Кощей Бессмертный, Баба Яга и пр.

В основе сюжета — противоборство добра и зла, хороших героев и плохих. Главный герой волшебной сказки — персонаж положительный. Он сталкивается с проблемой — тяжелой утратой, угрозой какой-либо беды. Поиски утраченного или недостающего становятся основным двигателем сюжета. В пути герою приходят на помощь волшебные помощники:

животные, умеющие разговаривать (конь, серый волк);

предметы, наделенные чудесными свойствами (зеркальце, молотильные яблоки).

Что такое сказка о животных?

В этих сказках главные персонажи — звери, птицы, рыбы, иногда растения, предметы и явления природы. Человек в сюжете играет второстепенную или вовсе незначительную роль.

В сказках у животных характеры людей. Каждое животное зачастую воплощает одно или несколько человеческих качеств: жадность, хитрость, жестокость, трусость и пр. То, что люди соотносили себя с определенными животными, отобразилось в некоторых именах сказочных персонажей: Михаил Потапович, Лиса Патрикеевна и т. д.

Сказки о животных отличаются своей спецификой. Эта особенность отражается в трактовке персонажей. Персонажи-участники — всего лишь животные, а человеческая раса не вмешивается в развитие событий. В трактовке персонажей-животных отражаются действия и отношения, типичные для животных, а также действия и отношения, характерные для людей. Человеческие действия и отношения в образах животных в древности не использовались для критики социальных пороков.

Сказки о животных составляют особую категорию среди узбекских народных сказок. Сказки о животных созданы в древности и выражают представления о жизни, труде, мировоззрении и поведении человека в период первобытного строя. Примитивные понятия, мысли и мнения, связанные с животными, подробностями быта, служили основой для организации сюжета и мотивов таких сказок.

В русском эпосе сказки о животных представлены такими примерами:

«Лиса и Волк»;

«Волк и козлята»;

«Звери в яме».

Есть и казахские сказки:

«Лисица и Обезьяна»;

«Мечта голодного волка»;

«Ласточка и Богомол».

Что такое бытовая сказка?

Бытовая сказка — это история, которая происходит с обычными людьми в повседневной жизни. Здесь нет волшебства и чудес, фантастических локаций и героев. В основе бытовой сказки история человека, который попадает в нетипичную ситуацию, выходит из нее и получает за свой поступок вознаграждение или наказание.

В бытовых сказках присутствует ирония и даже сатира. Их сюжет строится на противопоставлении хороших людей плохим: чаще всего бедных, находчивых и добрых сравнивают с богатыми, скупыми и заносчивыми. Иногда врагами главных героев становятся персонифицированные образы Судьбы, Горя, Хвори и т. д.

Например, в узбекской сказке «Щедрый и Скупой» человек, который поделился пищей и водой со спутником, вознаграждается богатством и новыми умениями, а скупой человек наказывается.

В русском народном творчестве бытовыми считаются сказки:

«Каша из топора»;

«Ямщик и купец»;

«Шел солдат домой» и пр.

На практике одно произведение может объединять в себе элементы каждого вида, особенно если говорить о литературной (авторской) сказке.

Сказка — это не просто удивительный вымышленный мир. Благодаря сказкам ребенок знакомится с мирозданием, формирует первое представление о людях, своем народе и самих себе.

Сказки имеют сходства и различия в сюжете, образном характере, системе образов, языке и стиле повествования. Ведь в ходе своего развития сказка может потерять некоторые мотивы, образы, принять новых персонажей, а иногда традиционные элементы могут быть истолкованы по-новому. Итак, композиция сюжета каждой сказки, ее идейное содержание, художественные средства показывают принадлежность ее к тому или иному внутреннему типу. Например, «Драгоценность с изумрудом» или «Золотой арбуз» — волшебные сказки. Однако внешний вид персонажей и их действия напоминают главных героев комических сказок. Тем не менее в этих сказках, как и в комических, ум и предприимчивость не

преобладают, напротив, решающую роль в решении произведения играют фантастические изобретения. Это, то же самое, что отличает их от комических сказок. Поэтому сатиру и юмор не следует считать характерной чертой только комических сказок. Потому что сатира и юмор присутствуют и в сказках о волшебстве или животных.

Необходимо учитывать только их стандарт, место использования, цели и задачи в сказках. Только тогда станет известно, к какому внутреннему виду принадлежит сказка. Сказки со схожим сюжетом можно встретить в произведениях разных народов. Такие сказки известны в фольклоре как «путевые сюжетные сказки». Однако как бы они ни были похожи, они отличаются друг от друга по художественной форме, интерпретации образов, языковым средствам. В них отражены уникальные традиции каждого народа, национальный колорит, философско-эстетические взгляды. Подобные сюжеты такого рода возникают из-за того, что тот или иной народ шел по одному и тому же пути экономического, социально-исторического развития.

Сказки отличаются уникальной композицией. В частности, выделяются в этом отношении вступление, начало, развитие событий и концовка. Вступление, прежде всего, показывает мастерство рассказчика, а кроме того, концентрирует внимание аудитории и готовит ее к слушанию рассказа. Вначале описывается первая часть сказки. В сказках традиционное начало не указывает четко время события, а выражает его туманно и в общих чертах, например: «В давние времена жил царь-тиран». Иногда начало короткое: «Жили-были-были старик со старухой», «Жил-был пастух». В некоторых сказках оно сливается с действительностью. «Однажды король отправился на охоту один и увидел что-то вдалеке».

В отечественных сказках начало предельно лаконично и просто. И здесь, даже если время реальности неопределенно, но тайна не ощущается, преобладает жизненная сила. Место, где происходило событие, и имя персонажа даны четко и полностью. В этом проявляется реальность и естественность событий и событий, которые легли в основу сюжета: «Балтабай отправился прямо на двор богача, чтобы отомстить богачу-тирану, морившему голодом своего брата Тешабоя». Так, в бытовых сказках во вступлении рассказывается, кто персонажи, их занятия, действия, имена или прозвища.

Концовка описывает заключительную часть истории. В волшебных сказках финал всегда завершает действительность образом свадьбы: «Сорок дней и сорок ночей длился пир», «Жили они долго и счастливо». Оптимистический настрой преобладает в завершении. А в бытовых сказках оно представляет собой вывод из синтеза событий и означает общественный дух и воспитательное содержание: «Таким образом, Аяз сам стал царем и установил справедливость в стране». Иногда завершение состоит из пословиц, поговорок, афористических выражений различной формы и содержания.

Так, устные рассказы, связанные с действительностью жизни, построенные на основе фантастических и жизненных вымыслов, несущие в себе дидактическую идею, называются сказками. По трактовке образов, идейному содержанию и коллизии, сюжету и композиции, роли и функции фантастического вымысла, языку и стилю, как было сказано выше, сказки условно делятся на сказки о животных, волшебные сказки и бытовые сказки.

Среди великолепных памятников устного народного творчества «Сказки Шахразады» являются памятником самым монументальным. Эти сказки с изумительным совершенством выражают стремление трудового народа отдаться «очарованию сладких вымыслов», свободной игре словом, выражают буйную силу цветистой фантазии народов Востока – арабов, персов, индусов. Ученые специалисты установили, что сказки китайцев были собраны и уже напечатаны за 2200 лет до нашей эпохи – до «рождения Христова». В этих сказках есть много общего по темам, по смыслу со сказками индусов и европейских народов.

Несомненно, что процесс заимствования и дополнения древних сказок особенностями быта каждой расы, нации, каждого класса играл большую роль в развитии культуры разума и народного творчества. Люди знакомятся с новыми вещами не только непосредственным видя и осязая вещи, но и по рассказам о вещах. Вероятно, сказки должны были способствовать

развитию некоторых ремесел: гончарного, кузнечного, ткацкого, оружейного и прочих. Ручные ремесла переходят в искусство.

На интеллектуальный рост личности сказки действуют вполне положительно. Знакомство со сказками крайне полезно для молодых начинающих писателей. Сказки помогают сильно развить фантазию писателя, заставляют его оценить значение выдумки для искусства, а главное – обогатить скудный язык, бедный лексикон.

Именно фантазия, «выдумка» создала и воспитала одно из удивительных качеств человека – интуицию, то есть «домысел», который приходит на помощь исследователю природы в тот момент, когда его мысль, измеряя, считая, останавливается перед измеренным и сосчитанным, не в силах связать свои наблюдения, сделать из них точный практический вывод.

В создании сказок фантазия, выдумка, интуиция также играют решающую роль. Мало наблюдать, изучать, знать, необходимо еще и «выдумывать», создавать. Творчество – это соединение множество мелочей в одно более или менее крупное целое совершенной формы.

Сказка учит читателя думать, оценивать поступки героев. У детей, тренирует внимание, память, развивает речь.

Для сказок характерно наличие волшебных героев и событий. Часто в них идет борьба добра и зла, плохого и хорошего. Обычно есть главный положительный герой, и есть антигерой – злодей.

Складывались сказки давно. Складывали и рассказывали их простые трудовые люди: пастухи, стерегущие стада; лесорубы, отдыхающие после тяжелого труда в шалашах и у костров; рыбаки, занятые починкой своих сетей; пряжи, коротающие долгие вечера; няньки окруженные детьми; бывалые люди-солдаты, охотники, моряки...

Сказки переходили от одного рассказчика к другому. Над каждой из них работало множество талантливых людей. Поэтому так хороши и мудрены народные сказки

Одни из сказок были сложены в деревнях, окруженных широкими полями и густыми лесами; другие – в солнечных горных селениях; третьи – на просторах степей или под низким, хмурым северным небом, в тайге и тундре, на берегах Ледовитого океана.

Чудесный и необычный мир раскрывается в народных сказках.

Сказочные герои сражаются с огнедышащими чудовищами, многоголовыми змеями, и кровожадными великанами. Они с небывалой быстротой переносятся в дальние края, спускаются на морское дно, бродят по таинственному подземному царству. Они свободно принимают любой облик. Полевая хвощинка в якутской сказке становится красавицей девушкой; служанка пана в белорусской сказке превращается в широкую реку; злобные жены чуда – юда русской сказки появляются перед богатырями: одна – в виде яблони, другая – в виде колодца, третья – в виде мягкого узорчатого ковра.

Животные, птицы и растения в сказках разговаривают с человеком, помогают герою сказки спастись от преследователей, одолеть противника.

Все возможно, все доступно в сказочном мире.

Но создавались сказки не для того, чтобы только развлечь, только позабавить.

В своих сказках народ рассказывает о том, к чему он стремился, о чем думал, о чем мечтал.

Уже в самые давние времена человек хотел покорить себе могучие и загадочные для него силы природы. Эти стремления и мечты и породили множество фантастических сказок. Силы природы в таких сказках приобретают облик драконов, чудовищ. С ними человек ведет тяжелую борьбу и всегда выходит победителем. Мечты о чудесных помощниках, облегчающих труд человека, помогающих ему быстрее передвигаться по земле, воде и воздуху, быстрее строить жилища, ткать одежды, также нашли свое отражение в сказках народов мира.

С большой любовью сказки рассказывают о защитниках родины от насильников – захватчиков, грабящих и разоряющих мирных людей. Как бы ни был силен и хитер

чужеземный враг, он все же не может одолеть героя, который ведет борьбу за счастье народа, за справедливость.

Ради счастья своей родины, ради своего народа герои многих сказок идут на разные испытания и трудности, совсем не думая о себе. Они не щадят собственной жизни, для того чтобы помочь своему народу, чтобы облегчить его участь.

С ненавистью, с презрением рассказывается в сказках о врагах трудового народа, готовых ради корысти обмануть и замучить людей – тружеников. Эти враги жестоки, жадны и часто глупы.

В сказках враги трудовых людей несут суровое наказание и погибают.

Сказки были необходимым и верным оружием в борьбе народа с угнетателями. Сказка звала к стойкости, к борьбе, учила распознавать врага.

Во многих сказках прославляются труд, мастерство, знание. С уважением и любовью сказки рассказывают о людях, в совершенстве владеющих своим ремеслом, - о кузнецах, ткачах, сапожниках.

Сказки разных народов отличаются и по своей форме. Различны их герои и приключения этих героев. Но есть и одно общее для всех народных сказок – это стремление всех народов рассказать о борьбе за свободу, за счастье, о желании стать полноправными хозяевами своей жизни; это – вера в свои силы, в свою непобедимость.

Сказки дошедшие до нас записывали ученые, путешественники и просто любители – школьные учителя, школьники и другие люди, владевшие грамотой. Некоторые записи народных сказок печатались в разных изданиях.

ВЫВОДЫ.

Сказки - это сокровище, дошедшее до нас, благодаря хорошим сказочникам всех народов мира, которые записывали их и помещали в сборники. Умные старые сказки, прожившие так много лет, совершившие так много путешествий по земле, но ни чуть не постаревшие, не потерявшие своей жизнерадостности, своего боевого духа и задорного юмора.

Сноски / Iqtiboslar / References

- [1] Узбекские народные сказки «ЕШ ГВАРДИЯ» И.Рогов , 1980 г.
- [2] «Детская литература», «Книга за книгой», Мамин - Сибиряк Д.Н. 1977 г.
- [3] «Гора самоцветов» Сказки народов СССР, М.Булатов, 1973 г.
- [4] Алжирские народные сказки, В. Егюшкин.- М.: Дет.лит., 1984г.
- [5] Порудоминский В.И.Даль, с 298.
- [6] Рыбников М.А. Русские пословицы и поговорки. М., 1961.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000